

**Analisis Dampak *Current Ratio*, *Price Earning Ratio*, *Return on Equity Ratio*, dan *Net Profit Margin Ratio* Mempengaruhi Harga Saham:
Studi Kasus Perusahaan Farmasi yang Go Publik di BEI (Periode 2008-2014)**

Nurhasanah Esyaf
STIE Pertiba Pangkalpinang

Alam Surya Wijaya
STIE Pertiba Pangkalpinang

Abstrak

Dalam melaksanakan penanaman modal pada surat berharga-saham dan obligasi para investor perlu memperhatikan persyaratan bahwa perusahaan yang *go public* apakah telah terdaftar atau belum di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta persyaratan lainnya harus lengkap, maka perlu ditelusuri untuk mendapatkan informasi yang jelas guna menyelamatkan uang yang ditanamkan.

Para investor harus mengetahui posisi laporan keuangan baik neraca dan laba rugi terutama unsur yang berkaitan seperti aktiva, kewajiban dan ekuitas serta kondisi kinerja pada penghasilan bersih (laba), beban biaya, investasi-investasi (return on investasi) atau penghasilan per saham (earning per share), disamping unsur eksternal ekonomi yang mempengaruhi harga saham.

Unsur manajemen internal perusahaan perlu diketahui karena sangat kuat mempengaruhi kondisi perusahaan masa kini dan masa yang akan datang menyangkut kinerja perusahaan, maka para investor perlu memperhatikan seperti kondisi CR (X_1), yang menyangkut uang kas, hutang sekutitas, kridit, saham, obligasi. PER (X_2) dapat melihat prospek pertumbuhan perusahaan di pasar modal ini indikator kepercayaan. ROE (X_3) menggambarkan semakin kuat kinerja perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan pemegang saham. NPM (X_4) untuk mengetahui laba bersih dan penjualan, semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif dan ini meningkatkan kepercayaan investasi untuk menanamkan modalnya semua ini akan mempengaruhi harga saham. Dengan demikian penelitian ini ingin melihat analisis dampak CR (X_1), PER (X_2), ROE (X_3) dan NPM (X_4) mempengaruhi harga saham.

Keywords: Analisis dampak CR, PER, ROE, NPM, Harga Saham.

1.1 Latar Belakang

Nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham dipasar modal, berdasarkan terbentuknya harga saham dipasar yang merupakan refleksi penilaian oleh *public* terhadap kinerja perusahaan secara riil. Nilai riil artinya terbentuknya harga dipasar karena bertemunya titik kestabilan permintaan dan penawaran saham yang terjadi transaksi jual beli surat berharga antara para penjual (emiten) dan para investasi.

Perusahaan yang mempunyai reputasi baik adalah perusahaan yang mampu memberikan dividen secara konstan kepada pemegang saham. Semakin meningkatnya laba yang diterima perusahaan maka semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham. “Selanjutnya, apabila kinerja fundamental kuat akan berdampak pada kepercayaan publik dan mampu meningkatkan harga saham di

pasar, yang berarti meningkatnya nilai kekayaan para pemegang saham” Harmono (2009:5). Pasar modal merupakan pertemuan transaksi untuk memperjual belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa harga saham ditentukan oleh nilai perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham karena banyaknya permintaan saham.

Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan, maka analisis ratio diperlukan guna menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk mengukur tingkat profitabilitas, likuiditas, pendapatan, pemanfaatan asset dan kewajiban perusahaan. Dalam penelitian ini analisis rasio yang digunakan dalam faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu *Current Ratio* (CR), *Price Earning Ratio* (PER), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Analisis Dampak *Current Ratio* (CR), *Price Earning Ratio* (PER), *Return on Equity Ratio* (ROE) dan *Net Profit Margin Ratio* (NPM) Mempengaruhi Harga Saham. (Studi Kasus Perusahaan Farmasi yang *Go Public* di BEI (periode 2008-2014)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Analisis Dampak *Current Ratio*, *Price Earning Ratio*, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin* mempengaruhi Harga Saham (Perusahaan Farmasi yang *GoPublic* di BEI periode 2008 -2014) apabila dilihat secara bersama-sama (simultan).
2. Bagaimanakah Analisis Dampak *Current Ratio*, *Price Earning Ratio*, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin* mempengaruhi Harga Saham (Perusahaan Farmasi yang *GoPublic* di BEI periode 2008 -2014) apabila dilihat secara individu (parsial).
3. Dari keempat faktor tersebut, faktor manakah yang paling dampak dominan mempengaruhi Harga Saham.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hal-hal yang dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut yang berhubungan dengan pengaruh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap harga saham. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dampak *Current ratio*, *Price Earning Ratio*, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin* Mempengaruhi Harga saham pada Perusahaan Farmasi secara bersama-sama.
2. Untuk menganalisis dampak *Current Ratio*, *Price Earning Ratio*, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin* mempengaruhi Harga saham pada Perusahaan Farmasi secara individu.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Harga Saham

2.1.1 Pengertian Harga Saham

Menurut Jogiyanto (2008: 143) “harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal”.

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2004: 151) “harga saham merupakan nilai sekarang (*present value*) dari penghasilan-penghasilan yang akan diterima oleh pemodal dimasa yang akan datang”.

2.1.2. Penilaian Harga Saham

Penilaian surat berharga saham dapat dirinci kedalam beberapa jenis nilai:

- a) Nilai Buku
Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham.
- b) Nilai Pasar
Nilai pasar adalah nilai harga yang ditentukan oleh pasar pada saat tertentu.
- c) Nilai Intrinsik
Nilai intrinsik atau dikenal dengan nilai teoritis merupakan nilai saham yang sebenarnya. Harmono (2009:56).

2.1.4. Kerangka pikir

Adapun alur kerangka pikir pada penelitian ini adalah:

Penjabaran Kerangka pikir:

- a. Diduga *Current Ratio* mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Harga saham.
- b. Diduga *Price Earning Ratio* mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Harga saham.
- c. Diduga *Return on Equity* mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Harga saham.
- d. Diduga *Net Profit Margin* mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Harga saham.

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data skunder yang diambil dari perusahaan Farmasi yang *Go Public* terdaftar di BEI dalam bentuk laporan keuangan baik laba-rugi, maupun neraca periode 2008-2014, memperolehnya dengan cara *download* data tersebut yang berformat Standar Akuntansi Publik (format SAP) dengan alamat Lokasi atau pengambilan data penelitian pada pojok bursa efek Indonesia melalui web www.idx.co.id. dan Email: webmaster@kimiafarma.co.id, Website: <http://www.kimiafarma.co.id>

Adapun lima (5) perusahaan farmasi yang *go public* di BEI antara lain Darya Varia Laboratoria Tbk, Indofarma (Persero) Tbk, Kimia Farma Tbk, Kalbe Farma Tbk, dan Merck Indonesia Tbk. Teknik pengumpulan sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria tertentu antara lain:

- a. Tersedia data laporan keuangan selama kurun waktu penelitian dan kesesuaian pada penelitian (periode tahun 2008-2014).
- b. Perusahaan farmasi yang *gopublic* di BEI pada kurun waktu penelitian (periode 2008-2014). Populasi data sebanyak 5 perusahaan dari 7 tahun fiskal berarti dengan $N = 35$.

3.1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2009:95) “model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal”. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

- 1) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW), salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut. Ghazali (2009:95).

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 atau ($DW < -2$).
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau ($-2 < DW \leq \pm 2$).
- 3) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas +2 atau ($DW > +2$).

c. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). “Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ dengan tingkat kolonieritas 0.95” (Ghozali, 2009: 96).

Dengan menggunakan analisis regresi berganda dimana variable penelitiannya sebagai berikut yaitu variable devenden (Y) dalam penelitian ini adalah harga saham pada harga penutupan (*closing price*) tiap akhir tahun 2008-20014, variable ini biasa dipengaruhi atau tidak oleh variable independen. Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	=	harga saham	$X_2 = Price\ Earning\ Ratio\ (PER)$
a	=	Konstanta	$X_3 = Return\ On\ Equity\ (ROE)$
X_1	=	Current Ratio(CR)	$X_4 = Net\ Profit\ Margin(NPM)$
b	=	Koefisien determinasi variabel independent	
e	=	Error	

d. Pengujian Hipotesis

a. Uji F- test atau Simultan

“Kriteria pengujian statistic F dengan taraf alpha (α) = 0,05 uji Simultan (Uji F-statistik) pada dasarnya jika nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau nilai $p-value \leq 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak yang berarti ada pengaruh secara simultan atau bersama-sama dan hipotesis alternative (H_a) diterima, sebaliknya jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau nilai $p-value \geq 0,05$ ($\alpha=5\%$) yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternative (H_a) ditolak” (Ghozali, 2009: 88).

b. Uji t-test atau Uji Parsial

“Kriteria pengujian statistic t ini dengan tahap alpha (α) = 0,05 dua sisi adalah jika nilai kerreteria pengujian sebagai berikut:

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai $p-value \leq 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat harga saham. Sebaliknya H_0 diterima apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai $p-value \geq 0,05$ yang berarti tidak ada pengaruh pada variable terikat (Y) harga saham. Guna mencari t_{tabel} dengan derajat kebebasan $df=(n-k-1)$ dengan tingkat sig. 5%.(nilai kritis).” (Ghozali, 2009: 89).

c. Pengujian Koefesien Determinasi (Uji R^2)

Uji R^2 atau uji determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap Y.

IV. Analisis dan Pembahasan

Data-data yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 4.1. (CR, PER, ROE, Harga Saham)

		Current Ratio					
Nama Emiten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DVLA	4,13	3,05	3,72	4,89	4,31	4,24	5,18
INAF	1,33	1,54	1,55	1,54	2,10	1,27	1,30
KAEF	2,11	2,00	2,43	2,75	2,80	2,43	2,39
KLBF	3,33	2,99	4,39	3,68	3,41	2,84	3,40
MERK	7,77	5,04	6,23	7,52	3,87	3,98	4,59

		PRICE EARNING RATIO					
Nama Emiten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

DVLA	3,81	5,93	11,82	10,65	12,71	19,64	23,15
INAF	30,86	120,29	19,75	13,69	24,12	8,74	934,21
KAEF	7,62	11,29	6,37	10,99	20,04	15,27	34,68
KLBF	1,11	2,68	4,74	21,25	28,65	30,49	41,59
MERK	8,06	12,22	18,20	12,84	31,58	24,13	19,75

RETURN ON EQUITY							
Nama Emiten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DVLA	13,94	13,02	17,31	16,61	17,69	13,74	8,41
INAF	1,70	0,71	4,03	6,06	6,52	0,18	0,20
KAEF	5,84	6,26	12,45	13,71	14,38	13,34	13,11
KLBF	19,51	21,55	23,94	23,63	24,04	23,58	21,69
MERK	30,13	41,42	32,72	46,78	25,87	34,25	32,78

HARGA SAHAM							
Nama Emiten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DVLA	480	765	1170	1150	1690	2200	1690
INAF	50	83	80	163	330	153	355
KAEF	76	127	159	340	740	590	1465
KLBF	80	260	650	680	1060	1250	1830
MERK	35500	80000	96500	132500	152000	189000	160000

4.1. Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas

Uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data dan diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Uji Normalitas (Sebelum Transformasi Data)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Current Ratio	Price Earning Ratio	Return On Equity	Net Profit Margin	Harga Saham
N		35	35	35	35	35
Normal Parameters ^a	Mean	3.4314	45.7977	17.4323	91.9446	24719.03
	Std. Deviation	1.63154	155.88542	11.39224	175.36165	53575.742
Most Extreme Differences	Absolute	.093	.454	.120	.448	.463
	Positive	.078	.454	.120	.448	.463
	Negative	-.093	-.387	-.065	-.300	-.323
Kolmogorov-Smirnov Z		.548	2.684	.709	2.652	2.738
Asymp. Sig. (2-tailed)		.925	.000	.696	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel di atas terlihat bahwa, data variabel *PER*, *NPM*, dan Harga Saham tidak berdistribusi secara normal karena nilai probabilitas signifikansinya adalah 0,000 (nilainya dibawah $\alpha = 0,05$). Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk variabel *PER*, *NPM*, dan Harga Saham yaitu dengan cara melakukan transformasi data dalam bentuk $\ln(x)$ atau logaritma natural lalu baru dicari kembali uji normalitasnya. Di bawah ini adalah tabel uji normalitas Kolmogorov-Smirnov setelah transformasi data:

**Tabel 4.3 Uji Normalitas (Setelah Transformasi Data)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Current Ratio	Ln_PER	Return On Equity	Ln_NPM	Ln_Harga_Saham
N		35	35	35	35	35
Normal Parameters ^a	Mean	3.4314	2.7561	17.4323	2.7050	7.1428
	Std. Deviation	1.63154	1.11546	11.39224	2.11080	2.48904
Most Extreme Differences	Absolute	.093	.154	.120	.203	.212
	Positive	.078	.154	.120	.203	.212
	Negative	-.093	-.106	-.065	-.168	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z		.548	.909	.709	1.199	1.257
Asymp. Sig. (2-tailed)		.925	.380	.696	.113	.085

a. Test distribution is Normal.

Sekarang terlihat bahwa nilai signifikansi dari variabel dependen dan independen pada uji Kolmogorov-Smirnov CR=0,925, PER=0,80, ROE=0,696, NPM=0,113, Harga saham 0,085, lebih besar dari 0.05. Ini berarti bahwa data telah berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

4.1.2 Uji Autokorelasi

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Durbin-watson (Uji DW) dan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS16, maka didapat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.4: Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.918 ^a	.843	.822	1.05119	1.023

a. Predictors: (Constant), LN_NPM, Current Ratio, LN_PER, Return On Equity

b. Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM

Hasil pengolahan data pada tabel menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,023. Jadi, nilai durbin watson tersebut berada di antara nilai -2 dan +2 ($-2 < 1,023 \leq +2$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

4.1.3 Uji Multikolinieritas

Pada tabel berikut merupakan bagian dari tabel *Coefficients^a* yang merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 16.

**Tabel 4.5: Uji Multikolinieritas
*Coefficients^a***

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
CURRENT RATIO	.369	2.707
LN_PER	.781	1.280
RETURN ON EQUITY	.362	2.760
LN_NPM	.784	1.276

a. Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai VIF untuk masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian menunjukkan tidak adanya korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen karena nilai untuk masing-masing variabel independen tidak melebihi 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen.

4.1.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan *output* SPSS 16 tersebut secara parsial pengaruh dari keempat variabel independen yaitu *Current Ratio*, *Price Earning Ratio*, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin* terhadap harga saham didapat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.6 *Coefficients^a*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.470	.829		.568	.575		
Current Ratio	.475	.182	.311	2.613	.014	.369	2.707
LN_PER	.818	.183	.367	4.474	.000	.781	1.280
Return On Equity	.146	.026	.668	5.548	.000	.362	2.760
LN_NPM	.090	.096	.077	.938	.356	.784	1.276

a. Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM

Dari tabel di atas tersebut, maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi linier berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,470 + 0,475X_1 + 0,818X_2 + 0,146X_3 + 0,090X_4 + e$$

1. Konstanta sebesar 0,470 artinya jika CR = X_1 , PER = X_2 , ROE = X_3 dan NPM = X_4 bernilai nol maka nilai harga saham di bursa pada periode 2008-2014 tersebut adalah 0,470 poin.
2. *Current Ratio* (CR= X_1) sebesar 0,475, yang artinya jika CR dinaikan sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya atas nilai harga saham akan mengalami peningkatan sebesar 0,475 dan yang lain dianggap konstan, berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham karena nilai sig. 0,14 “dibawah 0,05 karena angka ini digunakan pengujian untuk tingkat signifikan 0,05” (Ghozali, 2009:88)..
3. *Price Earning Ratio*(PER= X_2) sebesar 0,818. Yang artinya apabila PER dinaikan sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya atas nilai harga saham akan mengalami peningkatan sebesar 0,818 yang lainnya dianggap konstan dan sig.0,000 maka pengaruhnya sangat besar. terhadap nilai harga saham.
4. *Return on Equity* (ROE= X_3) sebesar 0,146 bermakna apabila ROE meningkat 1 satuan, yang lainnya dianggap konstan maka harga saham akan meningkat sebesar 0,146 dan signifikansinya 0,000 berarti pengaruhnya sangat besar terhadap harga saham.
5. *Net Profit Margin* (NPM= X_4) sebesar 0,090 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,56 diatas 0,05, berarti NPM tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap harga saham, bermakna apabila NPM = X_4 dinaikan 1 satuan yang lain dianggap konstan, maka harga saham akan meningkat sebesar 0,090.

Pengaruh PER= X_2

Dari keempat variable independen tersebut, maka yang memiliki pengaruh yang besar terhadap variable harga saham adalah PER= X_2 sebesar 0,818, hal ini PER merupakan ukuran penting bagi investor dalam cara investasi karena PER mencakup kondisi perusahaan dalam memperkirakan nilai saham dimasa yang akan datang.

4.1.5. Pengujian Hipotesis

4.1.5.1. Uji F (Simultan)

Statistik uji-F yang terdapat dalam tabel Analisis *Varians* (ANOVA) dari hasil *output* pengolahan data dengan menggunakan SPSS 16 seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.7 ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	177.490	4	44.373	40.156	.000 ^a
	Residual	33.150	30	1.105		
	Total	210.640	34			

a. Predictors: (Constant), LN_NPM, Current Ratio, LN_PER, Return On Equity

b. Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai $F_{hitung} = 40,156 > F_{tabel} = 2,69$ Hal ini berarti H_0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Current Ratio*, *Price*

Earning Ratio, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin* mempunyai pengaruh secara bersama yang kuat yang signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Farmasi yang *Go Public* di BEI periode 2008 – 2014 dan nilai signifikansi yang didapat adalah sebesar 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikan (α) = 0,05 lebih kecil. $df_1=k-1$. $df_1=5-1=4$. $df_2=n-k$. $35-5=30$.

4.1.5.2. Uji T (Parsial)

Dalam pengujian ini, akan dibahas satu-persatu variabel bebas guna untuk mengetahui besarnya pengaruh paling signifikan terhadap variabel tetap (harga saham) yang hasil perhitungannya seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.470	.829		.568	.575		
Current Ratio	.475	.182	.311	2.613	.014	.369	2.707
LN_PER	.818	.183	.367	4.474	.000	.781	1.280
Return On Equity	.146	.026	.668	5.548	.000	.362	2.760
LN_NPM	.090	.096	.077	.938	.356	.784	1.276

a. Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM

Kriteria pengujian dua sisi ini berlaku untuk Pengujian variabel independen yaitu *Current Ratio*, Pengujian *Price Earning Ratio*, Pengujian *Return on Equity*, Pengujian *Net Profit Margin* terhadap harga saham dengan kriteria pengujian adalah: Nilai Signifikansi < Taraf Signifikan (α): H_0 ditolak, nilai Signifikansi \geq Taraf Signifikan (α): H_0 diterima. Dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$

Derajat kepercayaan 95% (uji dua arah) untuk menghitung t tabel dengan sampel 35 adalah ($df = n-k-1$; k adalah variabel independen maka $df = 35-4-1=30$, maka t tabel diperoleh sebesar 2,042. Dari tabel diatas $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak berarti mempunyai pengaruh terhadap harga saham hasil penelitian diperoleh

CR $t_{hitung} = 2,613 > t_{tabel} = 2,042$ dengan nilai sig. $0,014 < 0,05$

LNPER $t_{hitung} = 4,474 > t_{tabel} = 2,042$ dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$

ROE $t_{hitung} = 5,548 > t_{tabel} = 2,042$ dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$.

LN_NPM $t_{hitung} = 0,938 < t_{tabel} = 2,042$ dengan nilai sig. $0,356 > 0,05$

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dengan H_0 ditolak artinya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan farmasi yang *Go Public* di BEI. Kecuali LN_NPM t_{hitung} disimpulkan bahwa H_0 diterima, karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar daripada taraf signifikan 0,05. Yaitu LN_NPM $t_{hitung} = 0,938 < t_{tabel} = 2,042$ dengan sig. $0,356 > 0,05$, dan pengaruh yang paling besar pada ROE $t_{hitung} = 5,548 > t_{tabel} = 2,042$ dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$.

4.1.5.3. Uji Koefisien Determinasi

Korelasi antara variabel independen yaitu *Current Ratio*, *Price Earning Ratio*, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin* terhadap variabel dependen yaitu Harga Saham sebesar $R = 0,918$ mengandung makna bahwa keempat variabel independen tersebut diatas setiap independen mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap harga saham/dependen.

Tabel 4.9
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.918 ^a	.843	.822	1.05119	1.023

a. Predictors: (Constant), LN_NPM, Current Ratio, LN_PER, RETURN ON EQUITY

b. Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM

Nilai pada kolom *R Square* sebesar = 0,843 menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap Harga Saham. Jadi besarnya pengaruh *Current Ratio*, *Price Earning Ratio*, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin* terhadap Harga Saham pada Perusahaan Farmasi periode 2008 – 2014 adalah 84,3%. Pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar $(100\% - 84,3\%) = 15,7\%$. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh lain di luar variabel *Current Ratio*, *Price Earning Ratio*, *Return on Equity* dan *Net Profit Margin*.

V. Kesimpulan dan saran

5.1. Kesimpulan.

1. Dari semua variabel independen semuanya memiliki pengaruh terhadap harga saham namun dari keempat variabel independen tersebut, maka yang memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel harga saham adalah $PER=X_2$ sebesar 0,818, hal ini PER merupakan ukuran penting bagi investor dalam cara investasi karena PER mencakup kondisi perusahaan dalam memperkirakan nilai saham dimasa yang akan datang.
2. Secara simultan keempat independen uji F mempunyai pengaruh sangat besar ini dibuktikan nilai $F_{hitung} = 40,156 > F_{tabel} = 2,69$ terhadap harga saham sig. 0,000 lebih kecil dari signifikannya tahap $\alpha = 0,05$.
3. Secara parsial uji T semua variabel independen (variabel bebas) mempunyai pengaruh terhadap harga saham, tapi pengaruh yang paling besar adalah $ROE_{hitung} = 5,548 > t_{tabel} = 2,042$ dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Kondisi kekuatan perusahaan perlu manajemen internal kelima perusahaan tersebut dengan baik.

2. Saran

Agar kelima perusahaan (emiten) Farmasi untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan selalu meningkatkan laba yang stabil sehingga para pembeli saham akan meningkat terus dari tahun ketahun selain itu investor mempertimbangkan variabel independen yang mempengaruhi harga saham serta kondisi ekonomi yang sedang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2009, **Aplikasi Multivariate dengan SPSS**, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2005, **Manajemen Keuangan Bisnis**, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Harmono, 2009. **Manajemen Keuangan**, Bumi Aksara
- Jogiyanto, 2008, **Teori Portofolio dan Analisis Investasi**, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPF.
- Perusahaan Farmasi yang Go Publik di BEI periode 2008-2014.
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti 2004, **Dasar-Dasar Manajemen Keuangan**, Yogyakarta UPP AMP YKPN.
- web www.idx.co.id.
- Email: webmaster@kimiafarma.co.id
- Website: <http://www.kimiafarma.co.id>